

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 2 (Май)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 2 (Май)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиқулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.11.2023.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

SUMMARY

CYTOKINE STATUS OF PREMATURE NEWBORNS WITH DISORDERED INTESTINAL MICROBIOME

Mukhamedova Shakhnoza Tolibovna

Abdieva Nargiza Rustamovna

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino

1986neonatolog@gmail.com

Keywords: Premature infants, cytokine status, intestinal microbiome

Thus, the study of the cytokine status in premature infants demonstrated an increase in the content of IL-1 β in the main groups in relation to healthy newborns. IL-10 was also increased by 1.4 times in comparison with the control values. This condition is explained by premature birth, functional immaturity of the immune system and hyperactivation of protective and adaptive mechanisms in premature infants, but in parallel it acts as a diagnostic marker of the systemic inflammatory response. Newborns with elevated IL-1 β concentrations were included in the high-risk group for sepsis and received additional antibacterial therapy.

REZUME

MUDDATIDAN OLDIN TUG'ILGAN ChaQALOQLARDA IChAK MIKROBIOLOGIK PEYZAJIDAGI BUZILISHLARNI INTERLEYKINLAR HOLATIGA TA'BSIR XUSUSIYA TLARIA

Abdieva Nargiza Rustamovna
Muxamedova Shaxnoza Tolibovna

Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro Davlat tibbiyot instituti

1986neonatolog@gmail.com

Kalit so'zlar: erta tug'ilgan chaqaloqlar, sitokin holati, ichak mikrobiomasi

Калит сўзлар: эрта туғилган чақалоқлар, цитокин ҳолати, ичак микробиомаси
Ichak mikrobiotasi buzilishlari bo'lgan muddatiga yetmay tug'ilgan chaqaloqlarda sitokin holatini o'rganish sog'lom chaqaloqlarga nisbatan asosiy guruhlarda IL-1 β tarkibining ko'payishini ko'rsatdi. IL-10 ham nazorat qiymatlariga nisbatan 1,4 barobar oshdi. Bu holat erta tug'ilish, immunitet tizimining funktsional yetukligi va erta tug'ilgan chaqaloqlarda himoya va adaptiv mexanizmlarning giperaktivatsiyasi bilan izohlanadi, ammo u bir vaqtning o'zida tizimli yallig'lanish reaksiyasining diagnostik belgisi sifatida ishlaydi. IL-1 β yuqori konsentratsiyali yangi tug'ilgan chaqaloqlar yuqori xavfli sepsis guruhiga kiritildi va qo'shimcha antibakterial terapiya oldi.

ЦИТОКИНОВЫЙ СТАТУС НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ С НАРУШЕНИЕМ МИКРОБИОМЫ КИШЕЧНИКА

Мухамедова Шахноза Толибовна

Абдиева Наргиза Рустамовна

Бухарский Государственный Медицинский Институт имени Абу Али ибн

Сино

1986neonatolog@gmail.com

Ключевые слова: Недоношенные дети, цитокиновый статус, микробиома кишечника

Таким образом, изучение цитокинового статуса у недоношенных новорожденных продемонстрировало увеличение содержания IL-1 β в основных группах по отношению к здоровым новорожденным. IL-10 также был повышен в 1,4 раза в сравнении с контрольными показателями. Указанное состояние объясняется преждевременными родами, функциональной незрелостью иммунной системы и гиперактивацией защитно-приспособительных механизмов у недоношенных новорожденных, однако параллельно выступает как диагностический маркер системного воспалительного ответа. Новорожденные с повышенной концентрацией IL-1 β были включены в группу высокого риска сепсиса и получили дополнительную антибактериальную терапию.

MUDDATIDAN OLDIN TUG'ILGAN CHAQALOQLARDA ICHAK MIKROBIOLOGIK PEYZAJIDAGI BUZILISHLARNI INTERLEYKINLAR HOLATIGA TA'BSIR XUSUSIYATLARI

Абдиева Nargiza Rustamovna.

Muxamedova Shaxnoza Tolibovna

Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro Davlat tibbiyot instituti

1986neonatolog@gmail.com

Kalit so'zlar: erta tug'ilgan chaqaloqlar, sitokin holati, ichak mikrobiomasi

Tadqiqotning dolzarbligi

Muddatidan oldin tug'ilgan chaqaloqlar bilan bog'liq muammolar ularning morfofunktsional rivojlanishining yetarli darajada bo'lmasligi bilan bog'liq bo'lib, bu ularga ona qornidan tashqarida yashash sharoitlariga moslashishda qiyinchiliklar tug'diradi. Bu bolalarning infeksiyalardan himoyalovchi tizimlarining sustligi tez-tez

kasallanishlar va asoratlarning rivojlanishiga olib keladi, bu esa neonatal davrni og'ir kechishi va salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Immun tizimining yetarli darajada rivojlanmaganligi, bu holatning muhim qismi bo'lib, muddatidan oldin tug'ilgan chaqaloqlar o'rtasida infeksiyalarning yuqori chastotasi va og'irligini, shuningdek, ular uchun infeksiyon bo'lmagan agentlarga, masalan, begona oqsillar va invaziv manipulyatsiyalarni zaif reaksiyasini tushuntiradi. Bunday bolalar uchun immun javobining o'ziga xos xususiyatlarini tushunish, ularni parvarishlash strategiyasini yaxshilashda muhim rol o'ynaydi [2]. Muddatidan oldin tug'ilgan chaqaloqlarda tug'ma immunitet faolligining sustligi dendrit hujayralari va makrofaglarning antigenlarni ushlab va taqdim etish qobiliyatining pasayishi bilan namoyon bo'ladi. Shuningdek, ularda yallig'lanishga qarshi tsitokinlarning ishlab chiqarilishi ham sust bo'ladi, bu esa immun javobini zaiflashtirish tiradi. Garchi bu bolalarda T-hujayralarining soni kattalar bilan solishtirganda ko'proq bo'lsa-da, yangi tug'ilgan chaqaloqlarda, ayniqsa, erda tug'ilganlarda, hujayrali immunitet asosan Th2 tizimi orqali faollashadi, shu bilan birga Th1 reaksiyalari nisbatan zaifligicha qoladi, [1,4]. Gumoral himoya asosan onaning antitelalari tomonidan ta'minlanadi, ammo ularning ta'siri cheklangan. Kompleman tizimi va boshqa komponentlar, shuningdek, maxsus va maxsus bo'lmagan immunitet tizimlari yetarlicha faoliyat ko'rsatmaydi. Erta tug'ilgan bolalar, shuningdek, shartli patogen, grammanfiy flora qarshi zaif qarshilik ko'rsatib, infeksiyon jarayonlarning umumlashishiga, sepsisga moyil bo'ladi va ko'pincha minimal simptomlar bilan o'tadigan virusli infeksiyalarga yuqori sezgirlik ko'rsatadi. Shuning uchun erda tug'ilgan bolalarning organ va tizimlarining o'ziga xos xususiyatlari tug'ilish jarayonida, parvarishlashda, moslashuv buzilishlarini oldini olishda va turli kasalliklarni davolashda maxsus yondashuvni talab qiladi [6,8].

Tadqiqot materiallari va metodlari.

Tadqiqotda umumklinik, biokimyoviy, immunologik metodlar va statistik tadqiqot usullari qo'llanilgan.

Jami 120 yangi tug'ilgan chaqaloq tekshirildi, ular 4 guruhga bo'lingan: 1-nazorat guruhi 20 nafar sog'lom yangi tug'ilgan chaqaloqdan iborat bo'lib, faqat ona suti bilan oziqlangan, 2-nazorat guruhi 20 nafar sog'lom yangi tug'ilgan chaqaloqdan iborat bo'lib, ular aralash oziqlanishda bo'lib, sutni kunlik oziq-ovqat hajmida 30% ona suti va 70% sut o'rnini bosuvchi Frisolac Gold-1 (Friesland, Niderlandiya) sut mahsuloti bilan oziqlangan, 1-asosiy guruhida 40 nafar ekstremal kam tana vaznli

(EKTV) yangi tug‘ilgan chaqaloqlardan iborat bo‘lib, ular parenteral oziqlanishda bo‘lib, minimal miqdordagi sog‘ilgan ona suti (SOS) qabul qilgan, 2-asosiy guruh esa 40 nafar kam tana vaznli yangi tug‘ilgan chaqaloqlardan iborat bo‘lib, ular parenteral va aralash enteral oziqlanishda bo‘lgan, kunlik oziqlanish hajmida 30% tabiiy sog‘ilgan ona suti va 70% yangi tug‘ilgan chaqaloqlar uchun maxsus mo‘ljallangan Frisolac Gold Premature (Friesland, Niderlandiya) sut mahsuloti bilan oziqlangan.

Natijalar va ularning muhokamasi

1-asosiy guruhdagi yangi tug‘ilgan chaqaloqlarning o‘rtacha tana og‘irligi 840,5±20,3 g bo‘lib, bu 2-asosiy guruhning 1713,7±62,6 g ko‘rsatkichlaridan 2 baravar pastligi ma‘lum bo‘lgan. Sog‘lom yangi tug‘ilgan chaqaloqlarning 1-nazorat guruhidagi tana og‘irligi 3254,2±76,3 g bo‘lib, homiladorlik muddati 38,5±0,8 hafta va bo‘yi 50,7±0,3 sm, sog‘lom yangi tug‘ilgan chaqaloqlarning 2-nazorat guruhidagi tana og‘irligi 3471,2±65,2 g bo‘lib, homiladorlik muddati 39,4±0,7 hafta va bo‘yi 51,6±0,3 sm edi. 1-asosiy guruhda yangi tug‘ilgan chaqaloqlarning bo‘yi 31,8±0,44 sm bo‘lib, homiladorlik muddati 27,5±0,41 hafta, 2-asosiy guruhda esa yangi tug‘ilgan chaqaloqlarning bo‘yi 39,9±0,56 sm bo‘lib, homiladorlik muddati 33,6±0,7 hafta edi (jadval 1).

Таблица 1.

Антропометрические показатели новорожденных

Ko‘rsatkichlar	1-nazorat guruhi (sog‘lom, ko‘krak suti bilan boqilayotgan)) n=20		2-nazorat guruhi (sog‘lom, aralash ovqatlanish bilan boqilayotgan) n=20		1-asosiy guruh (muddatiga yetilmay tug‘ilgan chaqaloqlar, parenteral ovqatlanish bilan SOS yordamida) n=40		2-asosiy guruh (muddatiga yetilmay tug‘ilgan chaqaloqlar, aralash enteral ovqatlanish bilan) n=40	
	M	m	M	m	M	m	M	m
Vazni (gr)	3254,2	76,3	3471,2	65,2	840,5***	20,3	1713,7**	62,6
Bo‘yi(sm)	50,7	0,3	51,6	0,3	31,8***	0,44	39,9***	0,56
Gestatsion yosh (hafta)	38,5	0,8	39,4	0,7	27,5***	0,41	33,6**	0,7

Izoh: * - nazorat guruhining ma'lumotlariga nisbatan farqlar ahamiyatli.
(* - $P < 0,05$, ** - $P < 0,01$, *** - $P < 0,001$)

Yangi tug‘ilgan chaqaloqlarni jinsiga qarab taqsimlashda 1-guruhdagi muddatidan oldin tug‘ilgan chaqaloqlar guruhida o‘g‘il bolalar ko‘proq uchradi – 22 nafar (55%), 2-guruhdagi EKTV va HMTKTV chaqaloqlar guruhida ham o‘g‘il bolalar ko‘proq uchradi – 23 nafar (57,5%), sog‘lom yangi tug‘ilgan chaqaloqlar 1-nazorat guruhida esa qizlar ko‘proq uchradi – 12 nafar (60,0%), 2-nazorat guruhida esa o‘g‘il bolalar ko‘proq edi – 13 nafar (65,0%) (rasm 1).

Rasm 1. Yangi tug‘ilgan chaqaloqlarning jinsiga qarab taqsimlanishi (%)

Muddatidan oldin tug‘ilgan chaqaloqlarning muddatidan oldin tug‘ilganlik darajasi va uning chastotasini baholash uchun yangi tug‘ilgan chaqaloqlar, tana og‘irligidan qat’iy nazar, homiladorlik muddatiga qarab taqsimlandi. Shunday qilib, 45 (36%) yangi tug‘ilgan chaqaloq 37 haftadan ortiq muddatda tug‘ilgan, 30 (24%) chaqaloq 28 haftadan kam muddatda, 23 (18,4%) chaqaloq 28-32 hafta oralig‘ida tug‘ilgan va 27 nafar (21,6%) yangi tug‘ilgan chaqaloq 32-37 hafta oralig‘ida tug‘ilgan (rasm 2).

Shuni ta’kidlash kerakki, muddatidan oldin tug‘ilgan chaqaloqlarning yashab qolishi homiladorlik muddati va tug‘ilishdagi tana og‘irligiga bog‘liq, ammo homiladorlik muddati har doim ham homila morfofunktsional yetilishiga mos kelavermaydi. Tana va tizimlarning tabiiy rivojlanish jarayonining uzilishi natijasida homila ko‘plab noxush ta’sirlarga duchor bo‘ladi, bu ta’sirlarga organizm hali tayyor emas.

Rasm 2. Yangi tug‘ilgan chaqaloqlarning gestatsion yoshiga qarab taqsimlanishi (%)

Muddatiga etmay tug‘ilgan chaqaloqda patologik jarayonlarning shakllanishida eng muhim omillar nafas olish orqali kislorod olish zaruriyati va gipoksik-ischemik zararlanishlar yoki nerv tizimining yetarlicha rivojlanmasligi hisoblanadi, bu esa keyinchalik surunkali nafas va nevrologik kasalliklarning, aqliy va neyrosensor rivojlanishning sekinlashishiga olib keladi.

Sitokin statusini baholash uchun yangi tug‘ilgan chaqaloqlarning qon plazmasida IL-1 β va IL-10 o‘rganildi (jadval 2).

Jadval 2

Yangi tug‘ilgan chaqaloqlarning sitokin statusi

Ko‘rsatkichlar (pg/ml)	1-nazorat guruhi (sog‘lom, ko‘krak suti bilan boqilayotgan) n=20		2-nazorat guruhi (sog‘lom, aralash ovqatlanish bilan boqilayotgan) n=20		2-guruh (kam tug‘ilgan chaqaloqlar, parenteral ovqatlanish bilan SOS yordamida) n=40		3-guruh (muddatiga yetilmay tug‘ilgan chaqaloqlar, aralash enteral ovqatlanish bilan) n=40	
	M	m	M	m	M	m	M	m
IL-1 β	4,54	0,65	3,48	0,43	7,92**	0,67	5,78*	0,78
IL-10	8,30	1,11	6,25	0,59	11,02**	1,18	10,86**	1,20

*Izoh: * - Ko‘rsatkichlar nazorat guruhiga nisbatan ishonchli.*

*(*P<0,05; **0,01; *** - 0,001)*

Muddatiga yetilmay tug‘ilgan chaqaloqlarda sitokin statusini o‘rganish, 1-guruhda ($7,92 \pm 0,67$ pg/ml) va 2-guruhda ($5,78 \pm 0,78$ pg/ml) IL-1 β miqdorining oshganligini ko‘rsatdi. Chuqur chala tug‘ilgan chaqaloqlar guruhida (EKTV) yallig‘lanishni qo‘zg‘ovchi sitokin IL-1 β ko‘rsatkichlari sog‘lom yangi tug‘ilgan chaqaloqlar 1-nazorat guruhiga ($4,54 \pm 0,65$ pg/ml) nisbatan 1,75 baravar yuqori va 2-nazorat guruhiga ($3,48 \pm 0,43$ pg/ml) nisbatan 2,3 baravar yuqori edi ($p < 0,05$) (jadval 2, rasm 3).

Ushbu holat erta tug‘ilish, immun tizimining funksional yetishmovchiligi va muddatga yetmay tug‘ilgan chaqaloqlarda himoya-moslashuv mexanizmlarining giperaaktivatsiyasi bilan tushuntiriladi, ammo shu bilan birga bu holat tizimli yallig‘lanish javobining diagnostik marker sifatida chiqadi.

Rasm 3. Yangi tug‘ilgan chaqaloqlarda qonidagi IL-1 β sitokinining miqdori.

Muddatidan oldin tug‘ilgan chaqaloqlarda oshqozon-ichak tizimining yetarlicha rivojlanmasligi ichak mikrobiyotasi shakllanishining kechikishiga va immune tizimining turli o‘zgarishlariga olib keladi, bu esa ularni potentsial patogen bakteriyalariga nisbatan sezgirlikni oshiradi va infeksiyon yallig‘lanish xavfini oshiradi. Ona suti, eng yaxshi oziqlanish manbai sifatida, muddatidan oldin tug‘ilgan chaqaloqlarda ichak mikrobiyotasi boshqarishda ko‘p jihatdan muhim rol o‘ynaydi. Ona sutidagi oligosaxaridlar, prebiyotiklar sifatiga ta‘sir qilib, Bifidobakteriyalar kabi asosiy bakteriyalarni zarur bo‘lgan oziq moddalar ta‘minlaydi, foydali bakterial

populyatsiyalar tarqalishini rag‘batlantiradi. Bundan tashqari, ona suti immunoglobulinlarga boy bo‘lib, ular immun hujayralarining javobini stimulyatsiya qiladi, chaqaloqning ichak shilliq pardasiga himoya ta’siri ko‘rsatadi. Shuningdek, bioaktiv oqsillar, masalan, sekretor immunoglobulin A (SIgA), laktoferin, lizotsim kabi moddalar patogenlarga qarshi himoyada va hujayra darajasida immun tizimini tartibga solishda hal qiluvchi rol o‘ynaydi.

Rasm 4. Yangi tug‘ilgan chaqaloqlarda qonidagi IL-10 sitokinining miqdori.

IL-10 1-asosiy guruhdagi muddatidan oldin tug‘ilgan chaqaloqlarda ($11,02 \pm 1,18$ pg/ml) va 2-asosiy guruhdagi EKTV/KTV bilan tug‘ilgan chaqaloqlarda ($10,86 \pm 1,20$ pg/ml) ham 1,4 baravarga oshganini ko‘rsatdi, bu esa 1-nazorat ko‘rsatkichlariga ($8,30 \pm 1,11$ pg/ml) nisbatan yuqori, va 2-nazorat guruhiga ($6,25 \pm 0,59$ pg/ml) nisbatan 1,7 baravarga yuqori bo‘ldi ($p < 0,05$) (rasm 4). IL-10, yallig‘lanishga qarshi tsitokin bo‘lib, homiladorlikda o‘pkaning rivojlanishida va homilada surfaktant ishlab chiqarilishida ishtirok etadi. Shunday qilib, respirator distress sindromni boshdan kechirgan tug‘ilgan chaqaloqlarda yuqori darajadagi IL-10 ko‘rsatkichlari ijobiy omil bo‘lib, bu chaqaloqlarning ona qornidan tashqaridagi hayotga samarali moslashganligini ko‘rsatadi. Bizning tadqiqotimizda muddatidan oldin tug‘ilgan chaqaloqlarda IL-10 ning oshishi holatning barqarorligi va chaqaloqlarning yashab qolish darajasiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri proporsional bo‘lib chiqdi.

Xulosa

Shunday qilib, muddatidan oldin tug‘ilgan chaqaloqlarda tsitokin statusini o‘rganish,

asosiy guruhlarda IL-1 β miqdorining sog‘lom yangi tug‘ilgan chaqaloqlarga nisbatan oshganini ko‘rsatdi. IL-10 ham nazorat ko‘rsatkichlariga nisbatan 1,4 baravarga oshgan. Ushbu holat erta tug‘ilish, immun tizimining funksional yetishmovchiligi va kam tug‘ilgan chaqaloqlarda himoya-moyillik mexanizmlarining giperaaktivatsiyasi bilan tushuntiriladi, ammo shu bilan birga bu holat tizimli yallig‘lanish javobining diagnostik marker sifatida chiqadi. IL-1 β konsentratsiyasi yuqori bo‘lgan yangi tug‘ilgan chaqaloqlar sepsis xavfi yuqori guruhiga kiritilib, qo‘shimcha antibakterial terapiya olishdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Н.Н. Володин, М.В. Дегтярева, Роль про- и противовоспалительных цитокинов в иммунной адаптации новорожденных детей. *International Journal on Immunorehabilitation*, April 2018, Vol 2, N1, pp. 175-185
2. И.В. Николаева, А.Д. Царегородцев, Г.С. Шайхиева. Формирование кишечной микробиоты ребенка и факторы, влияющие на этот процесс. *РОССИЙСКИЙ ВЕСТНИК ПЕРИНАТОЛОГИИ И ПЕДИАТРИИ*, 2018; 63:(3)
3. Припутневич Т.В., Исаева Е.Л., Муравьева В.В., Месян М.К., Зубков В.В., Николаева А.В., Бембеева Б.О., Тимофеева Л.А., Козлова А.А., Макаров В.В., Юдин С.М. Становление микробиоты кишечника доношенных и поздних недоношенных детей, рожденных самопроизвольно и путем операции кесарева сечения. *НЕОНАТОЛОГИЯ: новости, мнения, обучение*. Том 11, № 1, 2023, с-45
4. Navruzova Sh.I., Mukhamedova Sh.T. Tsitokin profile of newborns with systemic inflammatory response syndrome // *Journal of theoretical and clinical medicine*. — 2018. - №4. – P.28-31.
5. Oradova A.Sh., Ustenova G.O., Stabaeva G.S. Methods of research of cytokines // *Medicine*. - 2014. –№4. - P.84-87.
6. Simbirtsev A.S. Tsitokiny: classification and biological functions. // *Cytokines and inflammation*. - 2004. Volume 3. - № 2. - P. 16-23.
7. Tabolin V.A., Degtyareva M.V., Polyakova O.V. // 9th Congress of Pediatricians of Russia “Children's Healthcare in Russia: Development Strategies.” - M., 2001. –С. 560.